

SEGMENTASI, TARGETTING, DAN POSITIONING DALAM PEMASARAN JASA PENDIDIKAN

Disusun Oleh:

Kelompok 3

Muhammad Rizani	NIM. 170102050545
Muhammad Andriannor	NIM. 170102050646
Ahmad Adnan Munadi	NIM. 170102050659
Muhammad Firdaus	NIM. 170102050676
Muhammad Noor Ilmi	NIM. 170102050672

A. PENDAHULUAN

Persaingan antar lembaga pendidikan semakin tinggi. Hal ini disebabkan masuknya era globalisasi yang menjadi pemicu kekuatan (drive Forces), sehingga menimbulkan paradigma baru, yaitu, dunia tidak mengenal batas-batas teritorial kedaulatan sebuah bangsa/negara. Borderless world tersebut memberi dampak pada semua aspek kehidupan masyarakat termasuk

pada dunia pendidikan, yaitu terciptanya persaingan yang semakin tinggi antar lembaga pendidikan.

Iklim kompetitif ini menyebabkan mayoritas lembaga pendidikan kesulitan dalam mengelola lembaganya, terutama pendidikan formal berstatus Islam. Seperti madrasah, lembaga yang merupakan pengembangan model pendidikan pesantren ini sebaiknya mampu berkembang dan mengubah diri dengan cepat agar dapat bersaing dengan lembaga pendidikan formal lainnya. Peningkatan mutu lembaga dan pelayanan prima harus digalakkan demi memenuhi tuntutan stakeholder. Madrasah perlu menerapkan strategi pemasaran yang tepat melalui segmentasi dan positioning agar dapat sukses memenangkan persaingan di dunia pendidikan.

Saat ini orang-orang mengalami pendidikan sebagai sebuah corporate, yaitu lembaga pendidikan disebut sebagai organisasi produksi yang menghasilkan jasa pendidikan yang dibeli sebagai lembaga yang memberikan layanan jasa pendidikan kepada siswa, mahasiswa, ataupun masyarakat umum. Oleh karena itu, pihak sekolah/madrasah harus mengembangkan strategi pemasarannya agar mutu lembaganya semakin meningkat dan dapat menarik banyak siswa. Karena, etika pemasaran dalam dunia pendidikan adalah menawarkan mutu layanan intelektual dan pembentukan watak secara menyeluruh.

Segmentasi merupakan hal pertama yang harus dilakukan oleh sekolah/madrasah untuk mencapai hasil yang optimal. Segmentasi pasar bisa diklasifikasi berdasarkan pembagian wilayah (segmentasi geografi). Latar belakang pendidikan siswa dan penghasilan orang tua, dan minat siswa dalam belajar (segmentasi psikografi), motivasi dan sikap siswa terhadap pendidikan (segmentasi Psikologi) serta jaminan dan fasilitas yang diberikan kepada siswa

(segmentasi Manfaat). Tahap selanjutnya adalah positioning (posisi) jasa sekolah/madrasah.¹

Positioning akan mempermudah masyarakat menentukan lembaga pendidikan yang dipilih sebagai tempat memperluas cakrawala pengetahuan dan pembelajaran. Posisi atau citra yang dibentuk oleh suatu sekolah/madrasah berperan memengaruhi sikap masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Madrasah bisa memiliki citra sebagai lembaga pendidikan islam yang mencetak generasi islami, pendidikan yang berkualitas dan bermutu baik dan sarana prasarana yang lengkap. Citra tersebut akan dipilih untuk pendidikan selanjutnya. Proses segmentasi pasar dan positioning jasa pendidikan yang baik akan membuat lembaga pendidikan islam mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Untuk lebih jelasnya akan di jelaskan dipembahasan berikut.

B. PEMBAHASAN

1. Segmentasi (*Segmentation*)

Segmentasi adalah tahap awal dari proses pemasaran. Dalam segmentasi inilah dapat dipahami berada dimana lembaga pendidikan. Dengan kata lain, segmentasi dapat menjelaskan posisi sekolah/madrasah ditengah beragam pelanggan yang memiliki perbedaan dan juga persamaan. merupakan proses menetapkan dan membagi satu pasar menjadi beberapa kelompok yang didalamnya memiliki kesamaan karakteristik kebutuhan, keinginan, atau tuntutan yang sama.²

Adapun ada beberapa menurut para ahli yang mengartikan Segmentasi, yaitu sebagai berikut:

¹ Atika Imam Machali, Segmentasi dan Positioning Jasa Pendidikan di MAN Yogyakarta III, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol I, Nomor 2, 2016. Hal 3.

² Ahmad Juhaidi, *Arah Baru Kajian Administrasi Pendidikan*, (Banjarmasin: Antasari Press), h. 114.

- a. Menurut Kotler dan Armstrong (2008), segmentasi adalah proses pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok yang berbeda karakteristik maupun kebutuhan.
- b. Menurut Kasali (1998), segmentasi merupakan proses mengelompokkan pasar yang heterogen kedalam satu kelompok yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang sama.³
- c. Menurut Kotler dan Keller, segmentasi merupakan pengelompokan pelanggan yang memiliki kesamaan kebutuhan dan keinginan. Kelompok-kelompok itulah yang akan dipilih sebagai target.⁴

Adapun segmentasi dapat dikelompokkan berdasarkan variabel demografis, geografis, psikografis, dan perilaku.

a. Segmentasi Demografis

Berdasarkan demografis, pasar dibagi menjadi segmen-segmen usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kewarganegaraan, dan kelas sosial. Variabel demografis merupakan dasar yang paling populer untuk membedakan kelompok pelanggan. Satu alasan adalah bahwa keinginan, preferensi, dan tingkat pemakaian konsumen sering sangat berhubungan dengan variabel demografis.

b. Segmentasi Geografis

Segmentasi geografis membagi pasar berdasarkan unit-unit kewilayahan yaitu negara, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa atau lingkungan. Berbeda dengan perusahaan yang dapat memasarkan produknya di semua wilayah dan dapat memperhatikan variasi lokal, sekolah dapat tidak dapat

³ Sylvia Tri Astina, Sunarti dan M. Kholid Mawardi, "Analisis *Segmentation, Targeting, dan Positioning* dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Melalui Strategi Pemasaran di Toko Pia Cap Mangkok Cabang Semeru", dalam *Jurnal Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang*, Vol. 39 No.2 Oktober, 2016, h. 58.

⁴ Ahmad Juhaidi, *Arah Baru Kajian Administrasi Pendidikan...*, h. 114.

memilih semua wilayah berdasarkan segmentasi geografis ini. Perusahaan yang memproduksi air mineral misalnya, dapat memilih semua wilayah sebagai segmentasi pasar mereka dan memperhatikan variasi lokal. Sekolah, terutama sekolah negeri hanya dapat melakukan segmentasi pasar terbatas pada radius terdekat dengan sekolah saja, misalnya satu kecamatan. Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 17 Tahun 2017 menegaskan siswa diprioritaskan dapat diterima di sekolah yang berada di radius terdekat dengan tempat tinggalnya. Dengan demikian, sekolah negeri tidak dapat menetapkan target pada segmen siswa secara luas.

c. Segmentasi Psikografis

Dalam segmentasi psikografis, pembeli dibagi menjadi kelompok yang berbeda berdasarkan gaya hidup atau kepribadian akan nilai. Orang-orang dalam kelompok demografis yang sama dapat menunjukkan gambaran psikografis yang sangat berbeda.⁵

d. Segmentasi Perilaku

Segmentasi perilaku dapat berupa manfaat utama maupun reaksi segmen pasar terhadap suatu produk.⁶

2. *Targetting*

Targetting adalah sekumpulan pembeli yang berbagi kebutuhan yang sama atau karakteristik dimana perusahaan putuskan layani. Target pasar mengevaluasi setiap ketertarikan segmen dalam pasar dan memilih satu atau lebih segmen untuk dimasuki.

Ada beberapa jenis strategi target pasar, yaitu :

a. *Undifferentiated marketing* (atau *mass marketing*)

⁵ Ahmad Juhaidi, *Arah Baru Kajian Administrasi Pendidikan...*, h. 115-117.

⁶ Sylvia Tri Astina, Sunarti dan M. Kholid Mawardi, “Analisis *Segmentation*” ..., h. 58.

Dengan menggunakan strategi ini, perusahaan memutuskan untuk mengabaikan perbedaan segmen pasar dan memenuhi keseluruhan pasar dengan satu tawaran. Maksudnya, strategi lebih difokuskan kepada kebutuhan konsumen pada umumnya daripada yang lain.

b. *Differentiated marketing*

Strategi ini digunakan perusahaan untuk menargetkan beberapa segmen pasar dan mendesain tawaran yang terpisah kepada setiap segmen pasar. Dengan menawarkan berbagai variasi produk dan pemasaran ke dalam segmen, perusahaan berharap untuk penjualan yang lebih tinggi dan posisi yang lebih kuat dalam setiap segmen pasar.

c. *Concentrated (niche) marketing*

Adalah strategi yang hanya fokus memasarkan produknya pada satu atau beberapa kelompok pembeli saja, sehingga pemasaran produk hanya ditujukan kepada kelompok pembeli yang paling berpotensi. Dengan fokus pada kelompok tertentu, perusahaan berusaha memberikan produk yang terbaik bagi target pasar mereka. Selain itu, perusahaan lebih hemat biaya baik produksi, distribusi, maupun promosi, sebab semuanya hanya fokus pada satu atau dua kelompok saja.

d. *Micromarketing*

Dalam strategi ini perusahaan menghasilkan produk untuk menyesuaikan spesifik individu (*individual marketing*) dan lokasi tertentu (*local marketing*).⁷

3. *Positioning*

Positioning merupakan cara menempatkan produk di tempat yang jelas, berbeda, dan diinginkan oleh pangsa pasar yang dituju (Kotler dan Armstrong, 2008). Ada 3 tahap dalam menentukan *positioning*, yakni mengumpulkan

⁷ Pieter Gunawan Widjaya, Analisis Segmenting, Targeting, Positioning dan Marketing Mix pada Pt.Murni Jaya, dalam *Jurnal Program Manajemen Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Petra*, Vol. 5 No. 1, 2017, h. 3.

perbedaan nilai pelanggan untuk membangun posisi; memilih keunggulan kompetitif yang tepat; dan memilih keseluruhan strategi *positioning*. Kotler dan Armstrong (2008) sendiri telah merancang sebuah proporsi nilai sebagai strategi *positioning* yang dapat digunakan oleh usaha.⁸

Pada dunia bisnis, produk yang dihasilkan dirancang agar dibandingkan secara relatif dengan pesaing. Positioning adalah kegiatan untuk menetapkan citra perusahaan yang unik dan khusus sehingga mendapat tempat khusus sehingga dianggap memiliki keunggulan.(Tjiptono & Chandra, 2017 : 187) Contoh positioning produk adalah sampo Head and Shoulder yang diposisikan sebagai sampo anti ketombe, telkomsel yang diposisikan sebagai provider yang memiliki jangkauan terluas.⁹

C. PENUTUP

Segmentasi merupakan pengelompokan pelanggan yang memiliki kesamaan kebutuhan dan keinginan. Kelompok-kelompok itulah yang akan dipilih sebagai target. Mengelompokkan pasar yang heterogen kedalam satu kelompok yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang sama. Segmentasi dapat dikelompokkan berdasarkan demografis, geografis, psikografis, maupun perilaku utama. Segmentasi demografis dapat berupa jenis kelamin, umur, pekerjaan, pendapatan, pendidikan, agama, dan ras.

Targetting adalah sekumpulan pembeli yang berbagi kebutuhan yang sama atau karakteristik dimana perusahaan putuskan layani. Target pasar mengevaluasi setiap ketertarikan segmen dalam pasar dan memilih satu atau lebih segmen untuk dimasuki. Targetting merupakan proses evaluasi dan pemilihan beberapa segmen pasar dari hasil segmentasi. Ada 4 macam strategi dalam menerapkan segmen

⁸ Sylvia Tri Astina, Sunarti dan M. Kholid Mawardi, "Analisis *Segmentation*"..., h. 58-59.

⁹Ahmad Juhaidi, *Arah Baru Kajian Administrasi Pendidikan...*, h. 119.

pasar, yakni Undifferentiated Marketing, Differentiated Marketing, Concentrated Marketing, dan Micromarketing.

Positioning merupakan cara menempatkan produk di tempat yang jelas, berbeda, dan diinginkan oleh pangsa pasar yang dituju. Ada 3 tahap dalam menentukan positioning, yakni mengumpulkan perbedaan nilai pelanggan untuk membangun posisi; memilih keunggulan kompetitif yang tepat; dan memilih keseluruhan strategi positioning

Dalam upaya meningkatkan eksistensi dan citra sebuah lembaga pendidikan, hendaknya para pengelola pendidikan dapat menerapkan konsep strategi pemasaran jasa pendidikan. Pemasaran jasa pendidikan merupakan langkah pembaruan lembaga pendidikan dalam rangka memasarkan produk layanan jasa pendidikan kepada masyarakat dengan menciptakan dan menawarkan inovasi produk jasa yang sesuai dengan harapan dan tuntutan pasar.

Tujuan pemasaran dalam pendidikan adalah (1) memberi informasi kepada masyarakat tentang produk-produk lembaga pendidikan, (2) meningkatkan minat dan ketertarikan masyarakat pada produk lembaga pendidikan, (3) membedakan produk lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan yang lain, (4) memberikan penilaian lebih pada masyarakat dengan produk yang ditawarkan, dan (5) menstabilkan eksistensi dan kebermaknaan lembaga pendidikan di masyarakat. Dalam merumuskan strategi pemasaran, hendaknya memperhatikan apa saja yang menjadi harapan dan kebutuhan peserta didik dengan cara mendengarkan keluhan-keluhan peserta didik dan mencari solusi yang dapat memperbaiki strategi pemasaran yang sudah ada. Dengan langkah-langkah kegiatan tersebut, madrasah dapat mencapai keseimbangan dalam operasionalisasi pengajaran dalam kondisi memperebutkan pasar dari banyak penyelenggara sekolah. Dengan demikian, masalah madrasah yang kekurangan murid diharapkan tidak terjadi lagi

DAFTAR PUSTAKA

- Juhaidi, Ahmad, *Arah Baru Kajian Administrasi Pendidikan*, Banjarmasin: Antasari Press.
- Astina, Sylvia Tri, Sunarti, dkk. 2016. Analisis *Segmentation, Targeting, dan Positioning* dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Melalui Strategi Pemasaran di Toko Pia Cap Mangkok Cabang Semeru”, *Jurnal Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang*, 39 (2): h. 57-66.
- Widjaya, Pieter Gunawan. 2017. Analisis Segmenting, Targeting, Positioning dan Marketing Mix pada Pt.Murni Jaya, *Jurnal, Program Manajemen Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Petra*, 5 (1): h. 1-8.
- Faizin, Imam, Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan Dalam Meningkatkan Nilai Jual Madrasah, *Jurnal Madaniyah*, 7 (2) : h. 261-283.
- Santoso, Rohmat, Dany, Analisis Strategi Segmenting, Targeting, Dan Positioning Pada Brilliant English Course Kampung Inggris Pare Kediri, *Jurnal Skripsi UN PGRI Kediri, simki-economic*, 1(9), : h.1-14.